

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Собиров.Ф.Б.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ТИНЧЛИК ВА ИНСОНИЯТНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ
ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ ВА ЎТКАЗИШ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL